

SOCIEDADE E NATUREZA NA PRODUÇÃO DO ESPAÇO GEOGRÁFICO E NO DOCUMENTO CURRICULAR CATARINENSE: INTERCONEXÃO OU DICOTOMIA?

 DOI: 10.5281/zenodo.10680948

Eliane T.T. Popp

Professora de escola pública na rede municipal de Maravilha/SC. Mestre em Geografia (PPGGeo) na Universidade Federal Fronteira Sul – UFFS – Campus de Chapecó/SC. Membro do Grupo de Pesquisa Espaço Tempo e Educação (GPETE) e do Grupo de Estudos Lugar e Cotidiano, Espaço-Tempo Glocal e Educação- (GeoLUGAR), da UFFS/SC.

RESUMO

O espaço geográfico é resultante da relação entre natureza e sociedade e dessa produção resulta a diversidade do espaço geográfico. Nesse sentido, este artigo tem como objetivo geral analisar como está apresentada a relação entre natureza e sociedade no documento curricular catarinense. Os objetivos específicos ficaram assim definidos: 1. Contextualizar abordagens bibliográficas que embasam a construção teórico-conceitual de sociedade e natureza; 2. Identificar e expor como esta relação está apresentada no documento curricular catarinense, dicotomizada ou em interconexão. A metodologia adotada sustenta-se na pesquisa qualitativa, entrecruzada com a hermenêutica dialógica, formando uma coalisão potente para este tipo de abordagem, caracterizando-se pela análise de interpretações, comparações e exposição dos dados. Este artigo envolve a pesquisa bibliográfica e documental, tendo como objeto de análise o documento de Currículo Base da Educação Infantil e do Ensino Fundamental do Território Catarinense, que foram discutidos a partir de elementos extraídos da Análise Textual Discursiva-ATD, que compreende categorização, unitarização e interpretação. Desde as considerações que surgiram, contudo, constata-se que natureza e sociedade são entendidas pelo documento de forma desconexa, ou seja, indissociáveis. O estudo completo referente ao documento curricular catarinense, considerando outras noções-chaves, pode ser observado na dissertação de mestrado da autora, concluído em abril de 2023.

Palavras-chave: Sociedade e Natureza 1. Currículo Base da Educação Infantil e do Ensino Fundamental do Território Catarinense 2. Ensino de Geografia 3.

ABSTRACT

Geographic space is the result of the relationship between nature and society and this production results in the diversity of geographic space. In this sense, the general objective of this article is to analyze how the relationship between nature and society is presented in the Santa Catarina curriculum document. The specific objectives were

defined as follows: 1. Contextualize bibliographical approaches that support the theoretical-conceptual construction of society and nature; 2. Identify and expose how this relationship is presented in the Santa Catarina curriculum document, dichotomized or in interconnection. The methodology adopted is based on qualitative research, intertwined with dialogic hermeneutics, forming a powerful coalition for this type of approach, characterized by the analysis of interpretations, comparisons and exposure of data. This article involves bibliographic and documentary research, with the object of analysis being the Base Curriculum document for Early Childhood Education and Elementary Education in the Catarinense Territory, which were discussed based on elements extracted from Discursive Textual Analysis-ATD, which comprises categorization, unitarization and interpretation. From the considerations that arose, however, it appears that nature and society are understood by the document in a disconnected way, that is, inseparable. The complete study regarding the Santa Catarina curriculum document, considering other key notions, can be seen in the author's master's thesis, completed in April 2023.

Keywords: Society and Nature 1. Basic Curriculum for Early Childhood Education and Elementary Education in the Santa Catarina Territory 2. Geography Teaching 3.

INTRODUÇÃO

A escola é um dos espaços que edifica outros espaços, pois reúne uma diversidade de saberes, informações, interpretações, desafios e experiências. O documento curricular é entendido como leme da escola, resultando da constituição da sociedade. Nesse sentido, este artigo apresenta alguns meandros que foram pesquisados, estudados e analisados durante a elaboração da dissertação de Mestrado em Geografia, construída e apresentada pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia (PPGGEO) da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), campi Chapecó e Erechim, intitulada “Sociedade e Natureza na Produção do Espaço Geográfico no Currículo Base do Território Catarinense: entre a indissociabilidade e a dicotomia”. Artigo apresentado no IV Congresso Brasileiro de Organização do Espaço Brasileiro, e XVI Seminário de Geografia, **EIXO 2 - Ensino de Geografia e Cartografia Escolar- GT 4 - Políticas educacionais e Currículo**, realizado entre os dias 29,30 31 de maio e 01 de junho de 2023, pela UNESP- Rio Claro

A geografia talvez seja umas das poucas ciências que tem o espaço geográfico como objeto de estudo, e isso abre um leque de possibilidades de análise, pois pensar no espaço geográfico é defrontar-se com a interação e a fusão entre o natural e o social, que resulta na interconexão da produção espacial. Torna-se fundamental, contudo, como sujeitos integrantes e transformadores desse espaço,

compreendermos as relações e inter-relações que acontecem no cotidiano e que são potencializadas pelas complexidades presentes no espaço geográfico.

As leituras e reflexões realizadas permitiram identificar prenúncios que tratam da relação entre sociedade e natureza, e que são disseminados pelos documentos curriculares, pois estes servem como indutores do fazer pedagógico, porém, dependendo do tipo de abordagem dada a essa relação, pode-se potencializar a dicotomia já existente dentro da geografia. Constatou-se, também, que o ser humano não se reconhece natureza, e, com isso, abre possibilidades e potencializa a compreensão de este se identificar como um ser superior e controlador do natural. Nesse sentido, este artigo tem como objetivo geral analisar como estão apresentados os termos sociedade e natureza no documento curricular catarinense. Os objetivos específicos ficaram assim definidos: 1. Contextualizar abordagens bibliográficas que embasam a construção teórico-conceitual de sociedade e natureza; e 2. Identificar e expor como esta relação está apresentada no documento curricular catarinense, dicotomizada ou em interconexão.

A pesquisa qualitativa é a sustentação metodológica deste artigo, assim como da dissertação do mestrado, pois entende-se que esta, concomitante à hermenêutica dialógica, forma um entrecruzamento potente para este tipo de abordagem, caracterizando-se pela análise de interpretações, comparações e exposição. Para a autora, os dados analisados nos documentos, bem como nas bibliografias, não podem ser mensuráveis numericamente, pois discutem as múltiplas relações que se apresentam entre os seres humanos e os diversos ambientes.

Este artigo envolve a pesquisa qualitativa, hermenêutica dialógica entrelaçada à pesquisa bibliográfica, que, de acordo com Gil (2008, p. 50), é desenvolvida a partir de materiais científicos já produzidos, assim como documental, que envolve conhecimentos empíricos dispostos no documento de Currículo Base da Educação Infantil e do Ensino Fundamental do Território Catarinense – CBTC –, publicado em 2019, e que serve de base curricular a todas as escolas estaduais de Educação Básica.

A pesquisa bibliográfica, no entanto, é base de apoio para a pesquisa documental que foi praticada em toda a construção da dissertação, tendo o CBTC (SANTA CATARINA, 2019) como objeto de análise deste estudo. As pesquisas no documento curricular catarinense permitiram compreender os termos sociedade e natureza como constituintes do espaço geográfico atrelados às reflexões feitas.

Prospectou-se analisar com criticidade os documentos curriculares que servem para a educação básica.

Utilizamos elementos extraídos da Análise Textual Discursiva (ATD) como ferramenta analítica, o que compreende categorização, unitarização e interpretação sob o olhar hermenêutico-dialético. Esse método permite ao pesquisador assumir a produção autoral sem, necessariamente, utilizar a abordagem linear. Isso possibilita apresentar os resultados de forma multirrelacional, visando a contemplar uma abordagem de natureza qualitativa (MORAES, 2003).

Neste artigo apresentamos os achados relacionados ao termo sociedade e natureza, entendidos e defendidos durante a elaboração da dissertação como uma relação indissociável e, ao mesmo tempo, intransferível. Como o Planeta Terra passa por mudanças contínuas, que delineiam e produzem paisagens, o espaço torna-se o “testemunho” dessas transformações ao longo do tempo. Nesse sentido, Santos (2014, p. 67) afirma que todos os espaços são geográficos porque são determinados pelo movimento da sociedade e da produção, constituindo um mosaico de paisagens a partir das múltiplas relações.

Entendemos que o ser humano produz o espaço e a natureza constitui esse espaço, e o ser humano, ainda, constitui a natureza, o que significa estar integrado, pertencendo, constituindo e não apenas apreciando o acontecer das coisas. De acordo com Massey (2008, p. 32), o espaço é um lugar inacabado, estando em constante processo de devir, nunca acabado.

Com isso, o espaço pode ser entendido como o produto do humano e como produtor desse humano. Nesse sentido, o natural e o social encontram-se interconectados, sendo improvável e até incerto analisá-los separadamente, pois entendemos que a constituição do humano primeiramente é natural e, a partir das relações que mantém, torna-se social, resultando na formação da sociedade.

Daí a importância de estudar essa relação entre natureza e sociedade como interconexas, integrando dimensões do humano e do não humano, mesmo porque, a partir da década de 70 do século 20, principiam reflexões que visam a enfrentar a dicotomia dentro da ciência geográfica. A fragmentação, então, tende a enfraquecer a geografia, e, com isso, essas reflexões buscam interconectar a ciência geográfica e explicá-la de uma forma geossistêmica (MENDONÇA, 2008).

Esses questionamentos e reflexões, contudo, podem contribuir na busca da superação da dicotomia na geografia, identificada como geografia física e geografia

humana, e que pode resultar na compreensão da indissociabilidade, causando incontáveis prejuízos à ciência geográfica.

O currículo escolar, para Goodson (2018, p. 46), é organizado de acordo com as dinâmicas que se apresentam na sociedade, sendo um documento que dispõe de conhecimentos científicos situados no período temporal da sociedade, que acaba refletindo, assim, as complexidades sociais.

Reverbera, portanto, no espaço escolar, pois Cavalcanti (2013) e Callai (2004) afirmam que não é possível pensar a escola ignorando os documentos de currículo que são o leme das ações, intenções, diretrizes, propostas, conteúdos e métodos a serem praticados. A escola é identificada como um ambiente de construção cognitiva, emocional e física, ou seja, neste espaço o aluno constrói sua percepção, memória, raciocínio, imaginação, linguagem e conceitos.

Para Andreis (2009), o espaço está presente concreta e inquestionavelmente no cotidiano das pessoas em âmbito individual e coletivo, pois entende-se que a partir do momento em que o indivíduo reconhece a identidade histórica, as relações tornam-se construtivas ou cooperativas. Isso permite à geografia escolar assumir o compromisso de discutir a integração que existe entre o indivíduo e a natureza, assim como a relação do indivíduo dentro da sociedade.

Na escola, a geografia é uma disciplina que propõe a reflexão do espaço geográfico, ou seja, a dinâmica que envolve a espacialidade. Com isso, contribui para tornar o aluno interativo na sociedade ao mesmo tempo em que discute os conceitos significativos que fazem sentido para o sujeito se reconhecer como integrante e transformante do espaço geográfico.

Temos no currículo escolar um controlador e indutor do espaço escolar, pois é a base da prática pedagógica escolar, atribuído à formação intelectual e cognitiva de gerações, impactando profundamente na organização social de países, Estados ou municípios. Dessa forma, este documento deveria ser organizado sob o olhar crítico aos conceitos geográficos e suas interações.

Diante disso, este artigo justifica-se por analisar as abordagens apresentadas em relação à sociedade e à natureza, verificando como estão dispostas no documento curricular do estado de Santa Catarina, interconectadas ou dicotômicas.

O Planeta Terra está em constante transformação, modificando-se e sendo modificado pelas ações e relações entre o social e o natural, e isso acaba reverberando em constantes paisagens que são o resultado dessa interação que se apresenta no espaço geográfico. Compreender conceitualmente o significado de sociedade e de natureza faz parte do exercício para assimilar a inter-relação entre ambos, pois o espaço geográfico é marcado por essa interação constante e contínua.

A expressão sociedade refere-se, entretanto, ao conjunto de pessoas que se organizam para conviver em harmonia no mesmo espaço (local e global). Para que essa organização se efetive são desenvolvidas regras, normas, condutas e orientações que ajudam a equilibrar as relações e interações interpessoais.

Do mesmo modo, a natureza é compreendida por Mendonça (2021, p. 23) como aquela “natureza em estado natural”, entendida, assim, como o solo, o ar, a água, a radiação/aquecimento solar, a diversidade de vegetação e animais bem como o ser humano. O autor ainda faz menção a segunda natureza como sendo aquela “já submetida à sociedade, isto é, a natureza que apresenta resultados da ação humana”. Dessa relação resultam grandes alterações no espaço geográfico que são percebidas por meio das paisagens. É uma interação de completa dependência que a sociedade tem sobre a natureza. Entende-se, no entanto, que a natureza sem a sociedade continuaria sendo natureza, não havendo necessidade do social para se manter, mas ela é dependente dela mesma para dar continuidade à vida.

Pensar nessa relação leva-nos a pesquisar sobre como ela está apresentada nos documentos curriculares da educação básica das escolas estaduais catarinenses, pois o sujeito no seu cotidiano convive com a natureza e a sociedade interconectadas. Isso apresenta-se nas paisagens transformadas e vivenciadas pelo homem em todo espaço e tempo, e se o social for apresentado dissociável do natural este sujeito poderá ter dificuldade de compreender essa relação que, em seu cotidiano, está conectada.

A relação sociedade e natureza deve ser abordada de modo interconexo nos documentos de políticas educacionais que chegam à escola. Com isso, o ideal é que nos documentos curriculares esteja disposta essa inter-relação entre sociedade e natureza indissociável. Assim, a abordagem realizada pelo professor poderá contribuir na percepção do aluno quanto à dependência que o homem possui em relação à

natureza. O que se espera é que o ser humano, a partir dessa compreensão, tenha maior responsabilidade pela natureza, respeitando o seu tempo e o seu espaço.

Nessa seara, o subtítulo subsequente aborda os achados da pesquisa documental, efetivados no documento Currículo Base da Educação Infantil e do Ensino Fundamental do Território Catarinense, que servem de base curricular a todas as escolas estaduais catarinenses. Discutimos as menções encontradas buscando analisar se estão abordadas de forma dicotômica ou indissociável.

ACHADOS NO DOCUMENTO CURRICULAR

Discutir a relação sociedade e natureza torna-se relevante nesse momento histórico, pois muitos geógrafos e pesquisadores de geografia instigam para que as áreas de especializações de geografia, que foram subdividindo a ciência geográfica, busquem a unicidade para realizar suas interpretações. Discutir e argumentar é o que muitos autores procuram fazer para explicar que o social e o natural se encontram interconectados no espaço geográfico e devem, assim, ser considerados pelos especialistas.

Nesse sentido, o documento, que é objeto desta pesquisa, é exposto no segundo capítulo da dissertação com toda a progressão temporal de sua elaboração, e a autora apresenta essa progressão no Capítulo 8 da obra publicada pelo grupo de estudos no qual é integrante¹. Brevemente mencionando, Santa Catarina inicia, em 2016, o processo de construção e elaboração do currículo que serviria de base para os municípios ou regionais elaborarem os seus próprios. Foi uma construção que se deu pelo “regime de colaboração” que está previsto no Plano Nacional de Educação (PNE) por meio da Lei 13.005/2014. Após houve a aprovação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). As redes de ensino e escolas particulares terão diante de si, então, a tarefa de construir currículo com base nas aprendizagens estabelecidas na BNCC (BRASIL, 2018, p. 20). Isso permitiu que o Estado de Santa Catarina, a partir de 2018, construísse seu próprio documento curricular, sendo aprovado em 2019 (SANTA CATRINA, 2019).

¹ Livro publicado pelo Grupo de Estudos. Disponível em: <https://pedroejoaoeditores.com.br/produto/trajetorias-geograficas-coetaneas-das-politicas-educacionais/#:~:text=%C3%89%20um%20livro%20que%20tem,continuar%20a%20ser%20professor%20pesquisador>

O documento curricular tem o poder de modelar uma sociedade, transformando gerações e configurando, assim, as suas inter-relações. Para Goodson (2018, p. 67), o currículo pode ser entendido como “um artefato sócio educacional, configurando-se por selecionar/produzir e conceber/organizar/institucionalizar/dinamizar saberes e conhecimentos”, e isso tem o poder de padronizar o conhecimento, desconfigurando o ensino igualitário, democrático e emancipatório. O currículo visa a construir sujeitos que possam responder e contribuir na resolução de problemas apresentados em seu cotidiano bem como na sociedade. Para isso, objetiva construir um sujeito questionador e que busque contribuir para que o homem mantenha uma relação de harmonia entre ele e a natureza.

Com isso, os Quadros a seguir apresentam os achados na pesquisa, estando assim organizados: na 1ª coluna: *Parte que se encontra no Currículo Base do Território Catarinense – CBTC*; na 2ª coluna: *Referenciais*, que é o original do documento; na 3ª coluna: *Pág.*, em que se encontra esta menção dentro do documento; na 4ª coluna: *Descrição detalhada do que aparece no CBTC*, realizada pela autora de acordo com o referencial citado; e, por fim, na 5ª e última coluna: *Unidades de significado*, que surgiram após a descrição realizada. Estas unidades de significado darão origem aos títulos das categorias.

Quadro 1 – Referências à noção de ideias da relação sociedade e natureza

PARTE QUE SE ENCONTRA NO CURRÍCULO BASE DO TERRITÓRIO CATARINENSE-CBTC	REFERENCIAIS	PÁG.	DESCRIÇÃO DETALHADA DO QUE APARECE NO CBTC	UNIDADES DE SIGNIFICADO
1.1.1 Princípios da educação ambiental nos objetos de conhecimento	Esse método permite a observação e a análise da complexidade inerentes às relações socioambientais, nas inter-relações e na interdependência entre os fenômenos que ocorrem na sociedade e na natureza.	33	Observar e analisar a complexidade que se apresenta na relação de interdependência entre sociedade e natureza. Relação holística entre sociedade e natureza.	Relação holística entre sociedade e natureza. Apresentam relações socioambientais, inter-relações e com a interdependência entre a sociedade e a natureza.
1.1.1 Princípios da educação ambiental nos objetos de conhecimento	Na BNCC o componente curricular Geografia visa a desenvolver o pensamento espacial de forma a estimular o raciocínio geográfico para representar e interpretar o mundo em permanente transformação e	35	Para o documento curricular a geografia busca estimular o raciocínio geográfico e o pensamento espacial como forma de entender a relação	O documento curricular trata da relação sociedade e natureza como componentes da geografia. O documento curricular afirma que a geografia, ao estimular

	relacionar componentes da sociedade e da natureza.		entre a sociedade e a natureza.	o raciocínio geográfico e o pensamento espacial, interpretará o mundo e estabelecerá relação entre a sociedade e a natureza.
1.1.2 Vários caminhos, várias possibilidades	Assim sendo, a Matemática, como ciência, é uma forma de quantificar os elementos e os fenômenos da natureza e da sociedade.	37	A ciência matemática busca quantificar os elementos e fenômenos presentes na natureza e na sociedade.	Ciência da matemática quantifica elementos e fenômenos da natureza e sociedade. Estuda noções conceituais que exemplifiquem sociedade e natureza.
1.2.2 Compreensão de cada tema das diversidades de Santa Catarina	Reconhecer e cuidar de si, do outro, da coletividade e da natureza como expressão de valor da vida.	58	O sujeito, ao cuidar-se individualmente, protege a si e à coletividade. Ao proteger-se individualmente o sujeito zela pela sociedade e pela natureza.	O sujeito, ao cuidar-se individualmente, protege a si e à coletividade; Ao proteger-se individualmente, o sujeito zela pela sociedade e pela natureza.

1.5.2 Princípios gerais	Uma visão de sociedade que transcende as relações entre humanos e admite diversos “seres” e forças da natureza com os quais estabelece relações de cooperação e intercâmbio a fim de adquirir – e assegurar – determinadas qualidades.	94	A sociedade, ao ver além do que vivencia, além das relações entre humanos, assegura determinadas qualidades.	Noções atitudinais e comportamentais contribuem para assegurar determinadas qualidades nas relações entre humanos e com as forças da natureza.
4.4.2 Indicações metodológicas	Identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza e na sociedade, exercitando a curiosidade e propondo ideias e ações que contribuam para a transformação espacial, social e cultural, de modo a participar efetivamente das dinâmicas da vida social.	308	Identificar e comparar para entender a intervenção do ser humano na natureza e na sociedade.	Comparar para entender a intervenção do ser humano na natureza e na sociedade. Propor ideias e ações para contribuir na transformação espacial, social e cultural no espaço geográfico.
7.1 Geografia	Como componente do currículo do Território Catarinense, a geografia foi pensada a partir dos conceitos teórico-metodológicos que a sustentam como conhecimento científico: Lugar,	399	A geografia foi planejada tendo como base conceitos teórico-metodológicos que permitem compreender as categorias, como: lugar,	A geografia é sustentada por conceitos teórico-metodológicos que identificam algumas categorias, como lugar, paisagem, região,

	Paisagem, Região, Espaço Geográfico, Território, Redes, Sociedade e Natureza.		paisagem, região, espaço geográfico, território, redes, sociedade e natureza.	espaço geográfico, território, redes, sociedade e natureza. Noções conceituais.
7.1 Geografia	Competências específicas: utilizar os conhecimentos geográficos para entender a interação sociedade/natureza e exercitar o interesse e o espírito de investigação e de resolução de problemas.	400	A geografia permite entender a interação sociedade/natureza para resolver problemas;	A geografia permite entender a interação sociedade/natureza para resolver problemas. Os conhecimentos geográficos permitem criar possibilidades de investigação e resolução de problemas.
APÊNDICE A – Geografia – anos iniciais e finais do Ensino Fundamental.	Habilidades: reconhecer semelhanças e diferenças nos hábitos, nas relações com a natureza e no modo de viver de pessoas em diferentes lugares.	406	Relações com a natureza e modo de viver nos espaços.	Relações com a natureza e modo de viver nos espaços. Identificação de semelhanças e hábitos no modo de viver em diferentes lugares.
APÊNDICE A – Geografia –anos iniciais e finais	Objetos do conhecimento: transformação das paisagens naturais e antrópicas.	415	Alterações presentes nas paisagens antrópicas e naturais. Dicotomização.	Imagens paisagísticas e dicotomizada.

do Ensino Fundamental.				Transformação presente nas paisagens antrópicas e naturais.
APÊNDICE A – Geografia – anos iniciais e finais do Ensino Fundamental.	Habilidades: analisar distintas interações das sociedades com a natureza com base na distribuição dos componentes físico-naturais, incluindo as transformações da biodiversidade local e do mundo.	416	Distribuição dos elementos físico-naturais como forma de verificar as interações das sociedades com a natureza.	Distribuição de elementos físico-naturais como forma de diagnosticar as interações entre sociedades e natureza. Diversidade presente no espaço a partir da interrelação sociedades e natureza.

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2021) com base no CBTC (SANTA CATARINA, 2019).

A partir deste Quadro temos a unitarização, que é resultado da busca por todas as citações apresentadas no documento curricular que mencionam a noção de sociedade e natureza. Trouxemos todos os achados no currículo e que serão objetos de análise, pois permitirão a construção da categorização e, por fim, a argumentação.

No Quadro a seguir apresentamos as unidades de significado que foram separadas e reorganizadas por afinidades de características de significado, permitindo o surgimento das categorias, que são subtítulos em que entrelaçamos os achados na pesquisa apoiados em embasamentos bibliográficos.

Quadro 2 – Referências às unidades de significado e às categorias

UNIDADES DE SIGNIFICADO	CATEGORIAS
<p>Relação holística entre sociedade e natureza; Apresentam relações socioambientais, inter-relações e com a interdependência entre a sociedade e a natureza. O documento curricular trata da relação sociedade e natureza como componentes da geografia. O documento curricular afirma que a geografia, ao estimular o raciocínio geográfico e o pensamento espacial, interpretará o mundo e estabelecerá relação entre a sociedade e a natureza. Ciência da matemática quantifica elementos e fenômenos da natureza e da sociedade. Estuda noções conceituais que exemplifiquem sociedade e natureza. O sujeito, ao cuidar-se individualmente, protege a si e à coletividade. Ao proteger-se individualmente, o sujeito zela pela sociedade e a natureza. Noções atitudinais e comportamentais contribuem para assegurar determinadas qualidades nas relações entre humanos e com as forças da natureza. Comparar para entender a intervenção do ser humano na natureza e na sociedade. Propor ideias e ações para contribuir na transformação espacial, social e cultural no espaço geográfico. A geografia é sustentada por conceitos teórico-metodológicos que identificam algumas categorias, como lugar, paisagem, região, espaço geográfico, território, redes, sociedade e natureza. Noções conceituais.</p>	<p>Sociedade-natureza interconectada no espaço Relação holística entre sociedade e natureza. Apresentam relações socioambientais, inter-relações e com a interdependência entre a sociedade e natureza. O documento curricular afirma que a geografia, ao estimular o raciocínio geográfico e o pensamento espacial, interpretará o mundo e estabelecerá relação entre a sociedade e a natureza. O sujeito, ao cuidar-se individualmente, protege a si e à coletividade. Ao proteger-se individualmente, o sujeito zela pela sociedade e a natureza. Diversidade presente no espaço a partir da interpelação sociedades e natureza.</p> <p>Sociedade-natureza dicotômica no espaço O documento curricular trata da relação sociedade e natureza como componentes da geografia. Ciência da matemática quantifica elementos e fenômenos da natureza e da sociedade. Estuda noções conceituais que exemplifiquem sociedade e natureza. Noções atitudinais e comportamentais contribuem para assegurar determinadas qualidades nas relações entre humanos e com forças da natureza. Comparar para entender a intervenção do ser humano na natureza e na sociedade.</p>

A geografia permite entender a interação sociedade/natureza para resolver problemas.

Os conhecimentos geográficos permitem criar possibilidades de investigação e resolução de problemas.

Relações com a natureza e modo de viver nos espaços.

Identificação de semelhanças e hábitos no modo de viver em diferentes lugares.

Imagens paisagísticas e dicotomizada.

Transformação presente nas paisagens antrópicas e naturais.

Distribuição de elementos físico-naturais como forma de diagnosticar as interações entre sociedades e natureza.

Diversidade presente no espaço a partir da interpelação sociedades e natureza.

Propor ideias e ações para contribuir na transformação espacial, social e cultural no espaço geográfico.

A geografia é sustentada por conceitos teórico-metodológicos que identificam algumas categorias, como lugar, paisagem, região, espaço geográfico, território, redes, sociedade e natureza.

Noções conceituais.

A geografia permite entender a interação sociedade/natureza para resolver problemas.

Os conhecimentos geográficos permitem criar possibilidades de investigação e resolução de problemas.

Relações com a natureza e modo de viver nos espaços.

Identificação de semelhanças e hábitos no modo de viver em diferentes lugares.

Imagens paisagísticas e dicotomizada.

Transformação presente nas paisagens antrópicas e naturais.

Distribuição de elementos físico-naturais como forma de diagnosticar as interações entre sociedades e natureza.

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2023) com base no CBTC (SANTA CATARINA, 2019).

Neste momento iniciamos a etapa de interpretação, que permitiu a eclosão de duas categorias, sendo: 1 – Sociedade-natureza interconectadas no espaço; e 2 – Sociedade-natureza dicotômica no espaço. O documento catarinense menciona, no item 4.4.2 *Indicações Metodológicas*: “Identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza e na sociedade, exercitando a curiosidade e propondo ideias e ações que contribuam para a transformação espacial, social e cultural, de modo a participar efetivamente das dinâmicas da vida social” (SANTA CATARINA, 2019, p. 308), quando identificar seria reconhecer, comparando-se para entender a intervenção do ser humano na natureza e na sociedade. Uma das maneiras para estudar o espaço geográfico e, assim, comparar as transformações, é por meio da paisagem, pois, conforme Santos (2014, p. 32), ela permite que se constate as transformações e modificações provocadas pelo ser humano no espaço. A partir do momento em que o humano inicia a identificação ele pode começar a elaborar a comparação, produzindo explicação, e isso permite que o sujeito proponha ideias e ações para contribuir na transformação espacial, social e cultural no espaço geográfico.

Com isso, o sujeito conseguirá fazer essa construção analítica ao se reconhecer como transformador do espaço e admitir que a natureza não deve ser entendida apenas como mantenedora da existência humana sobre a Terra.

Em outro momento o documento menciona, no item APÊNDICE A – Geografia – Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental, como-Habilidades: “Analisar distintas interações das sociedades com a natureza, com base na distribuição dos componentes físico-naturais, incluindo as transformações da biodiversidade local e do mundo” (SANTA CATARINA, 2019, p. 416). A partir desta menção compreendemos que a distribuição dos elementos físico-naturais como forma de verificar as interações das sociedades com a natureza, aponta uma multiplicidade presente no espaço com a interpelação sociedades e natureza.

As reflexões que surgem a partir destas duas menções dão conta de afirmar que sociedade e natureza são entendidas como indissociáveis, pois ações e objetos presentes no cotidiano mostram essa relação, no entanto o documento apresenta citações que tornam essa relação dicotomizada. Isso acaba reverberando na compreensão e na relação que o sujeito executará do conhecimento científico e o seu cotidiano.

No item 1.1.2 *Vários caminhos, várias possibilidades*, tem-se a afirmação: “assim sendo, a matemática, como ciência, é uma forma de quantificar os elementos e os fenômenos da natureza e da sociedade” (SANTA CATARINA, 2019, p. 37), referindo que a ciência matemática busca quantificar os elementos e fenômenos presentes na natureza e na sociedade, tratando natureza e sociedade como unidades dicotomizadas, ou seja, para a ciência da matemática essas noções encontram-se separadas no espaço geográfico. Esta menção, no entanto, é questionada, baseada em Freire (2013), como sustentação teórica, quando o autor afirma que o sujeito deve construir conhecimentos com os quais possa ir se completando no decorrer de sua vida.

A educação que permita ao sujeito criar possibilidades de participar, discutir e gerar perspectivas de mudança da realidade vivida. Para Freire (2013, p. 16), “a escola deve ser um lugar em que o sujeito crie possibilidades e potencialize oportunidades de melhoria da realidade social”, e isso é fomentado por meio da construção de um olhar crítico que deve ser instigado no espaço escolar, pois este é um espaço privilegiado para pensar.

Outra menção que apresenta dicotomização está no item 1.1.1 *Princípios da educação ambiental nos objetos de conhecimento*, que afirma: “na BNCC, o componente curricular geografia visa a desenvolver o pensamento espacial, de forma a estimular o raciocínio geográfico para representar e interpretar o mundo em permanente transformação e relacionar componentes da sociedade e da natureza” (SANTA CATRINA, 2019, p. 35). Para o documento curricular a geografia busca estimular o raciocínio geográfico e o pensamento espacial como forma de entender a relação entre a sociedade e a natureza, porém também apresenta sociedade e natureza individualizados, como se fossem dois objetos isolados, contrariando a proposta de formar no sujeito um raciocínio geográfico e um pensamento espacial para que este consiga entender essa relação, pois, conforme esta menção, o sujeito não conseguirá estimular o raciocínio geográfico e o pensamento espacial, interpretando e estabelecendo relação entre a sociedade e a natureza do espaço em que vive.

De acordo com o observado no Quadro 2, exposto anteriormente neste artigo, a dicotomização está muito presente no documento curricular catarinense, e isso acaba criando entraves que dificultam a construção do pensamento espacial do sujeito, pois a realidade vivida por ele tem a natureza e a sociedade interconectadas.

Estudos dessa temática podem contribuir para que futuros documentos curriculares, bem como professores da educação básica e universidades, consigam trabalhar de forma geossistêmica, enriquecendo ainda mais a ciência geográfica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As considerações que denotam desta análise documental, sustentada por recortes teóricos, apresentaram a eclosão de duas categorias a fim de identificar a relação entre sociedade e natureza. Nesse sentido, as categorias que surgiram ficaram identificadas como: 1^a – Sociedade-natureza interconectada; e 2^a – Sociedade-natureza dicotômica. Isso permite identificar fortemente a dicotomização dentro do documento curricular, apesar de todas os questionamentos na ciência geográfica referentes a esta questão, que acabam enfraquecendo a geografia como ciência. Trazer sociedade e natureza no currículo escolar dicotomizado cria subsídios para que esta relação continue sendo tratada no espaço escolar como “gavetas intocáveis” (MENDONÇA, 2021, p. 12).

O documento catarinense apresenta menções que levam a compreender esta relação como indissociável, no entanto a dicotomização ainda acaba tendo maior evidência, pois, caso fosse a intenção dos elaboradores deste documento apresentar natureza e sociedade interconectados, não haveria tantas menções dicotômicas. Isso faz a autora considerar que a relação sociedade e natureza não foi considerada indissociável, mas são tratadas como se fossem dois objetos isolados.

REFERÊNCIAS

ANDREIS, Adriana Maria. **Da informação ao conhecimento**: cotidiano, lugar e paisagem na significação das aprendizagens geográficas na Educação Básica. 2009. 127 p. Dissertação (Mestrado em Educação nas Ciências) – Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Unijuí, Ijuí, RS, 2009.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, 2018. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. Acesso em: 30 out. 2021.

CALLAI, Helena Copetti. O estudo do lugar como possibilidades de construção da identidade e pertencimento. CONGRESSO LUSO-AFRO-BRASILEIRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, 8., 2004. Coimbra. **Anais [...]**. Coimbra, Portugal: Centro de Estudos Sociais da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, 16 a 18 de set. de 2004. Disponível em: <http://www.ces.uc.pt/LAB2004>. Acesso em: 19 set. 2020.

CAVALCANTI, Lana de Souza. A geografia e a realidade escolar contemporânea: avanços, caminhos, alternativas. SEMINÁRIO NACIONAL: CURRÍCULO EM MOVIMENTO – PERSPECTIVAS ATUAIS, 1., 2010. Belo Horizonte. **Anais [...]**. Belo Horizonte, nov. de 2010. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2010-pdf/7167-3-3-geografia-realidade-escolar-lana-souza/file>. Acesso em: 13 out. 2021.

CAVALCANTI, Lana de Souza. **Geografia, escola e construção de conhecimentos**. 18. ed. Campinas-SP: Papirus, 2013.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia**: saberes necessários a prática educativa. 25. ed. (1ª edição 1996). São Paulo: Paz e Terra, 2013.

GIL, Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GOODSON, Ivor F. **Currículo**: teoria e história. Tradução Atílio Brunetta. Revisão da tradução Hamilton Francischetti. Apresentação Tomaz Tadeu da Silva. 15. ed. 2ª reimp. Petrópolis, RJ: Vozes, 2018.

MASSEY, Doreen. **Pelo espaço**: uma nova política da espacialidade. Tradução Hilda Pareto Maciel e Rogério Haesbaert. 4. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008.

MENDONÇA, Francisco. **Geografia física**: ciência humana? 8. ed. 3ª reimpr. São Paulo: Contexto, 2021.

MENDONÇA, Francisco. Geografia, geografia física e meio ambiente: uma reflexão a partir da problemática socioambiental urbana. **Revista da Anpege**, v. 5, p. 123-134, 2008.

MORAES, Roque. Uma tempestade de luz: a compreensão possibilitada pela análise textual discursiva. **Ciência e Educação**, v. 9, n. 2, p. 191-211, 2003.

Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/ciedu/a/SJKF5m97DHykhL5pM5tXzdj/?format=pdf&lang=pt>.

Acesso em: jan. 2022.

POPP, Eliane T. T. Relação sociedade-natureza: um olhar ao currículo base do território catarinense. ANDREIS, Adriana M.; COPATTI, Carina (org.). **Trajetórias geográficas coetâneas das políticas educacionais**. São Carlos: Pedro & João Editores, 2022. 273 p. Disponível em:

<https://pedroejoaeditores.com.br/produto/trajetorias-geograficas-coetaneas-das-politicas-educacionais/#:~:text=%C3%89%20um%20livro%20que%20tem,continuar%20a%20ser%20professor%20pesquisador>. Acesso em: 27 ago. 2022.

SANTA CATARINA. Governo do Estado. **Currículo Base da Educação Infantil e do Ensino Fundamental do Território Catarinense**. Florianópolis: Secretaria de Estado da Educação, 2019. Disponível em:

<http://www.cee.sc.gov.br/index.php/curriculo-base-do-territorio-catarinense>. Acesso em: 25 ago. 2021.

SANTOS, Milton. **Metamorfoses do espaço habitado**. 6. ed. 2. reimpr. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2014.